

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 34

**ZMENY V ZÁKONE Č.362/2011 Z.Z. V SÚVISLOSTI S IMPLEMENTÁCIOU
NARIADENIA EP A R EÚ 2017/746 (IVDR)
CHANGES IN ACT NO. 362/2011 COLL. IN CONNECTION WITH
THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (IVDR)**

Ivan Bernát

Sekcia zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL, Bratislava

e-mail: pomocky@sukl.sk

SÚHRN

Prezentácia sa týka zmien v zákone č.362/2011 Z.z., ktoré sú dôsledkom implementácie IVDR. Cieľom je zabezpečiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu s diagnostickými zdravotníckymi pomôckami *in vitro*, pričom sa dôraz kladie na vysokú úroveň ochrany zdravia pacientov a používateľov. Zároveň sa pre výrobcov stanovujú vysoké normy kvality a bezpečnosti diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro*.

Zákon č.362/2011 Z.z. uvádza tiež požiadavky na uvedenie diagnostickej zdravotníckej pomôcky *in vitro* na trh alebo do prevádzky.

* * *

ABSTRACT

The presentation concerns the changes in Act No. 362/2011 Coll., which are a consequence of the implementation of the IVDR. The aim is to ensure the smooth functioning of the internal market for *in vitro* diagnostic medical devices, while the emphasis is placed on a high level of protection of the health of patients and users. At the same time, high standards of quality and safety of diagnostic medical devices are set for manufacturers.

Act No. 362/2011 Coll. it also states the requirements for putting an *in vitro* diagnostic medical device on the market or into operation.